

Die Bibliothek der Verdächtigen Library of Suspects

von Katharina Adrian-Herrmann herrmann@mmg.mpg.de, Simone Dietrich dietrich@mmg.mpg.de und Luisa Kappmeier www.linkedin.com

1. Einleitung / Introduction	2
2. Aufbau Dokument / Document structure	2
3. Escape Room – Einführung in den Fall / Introduction to the case.....	3
3a. Escape Room – Start und Erklärungen / Start and explanations.....	4
3b. Escape Room – Verdächtige / Suspects.....	6
Die Nichte / The Niece – Fiona Westwood.....	6
Die Rechtsanwältin / The lawyer – Frederika Morland	7
Der Haushälter / The Housekeeper – Benjamin Green	8
Der Bestsellerautor / The bestselling author – Victor Finn Ainsley.....	9
Die Schauspielerin / The actress – Evelyn Marbella LaRue	10
Der Gärtner / The Gardener – Thomas Blake.....	11
Die beste Freundin / The best friend – Margaret Bellamy	12
Die Bibliothekarin / The Librarian – Edwina Holt	13
Das Opfer / The victim – Elisabeth Josephine Westwood	14
Notruf / Emergency call	15
3c. Escape Room – Auflösung Fall / Case resolution.....	16
3d. Escape Room – Rätsel und Ablauf / Puzzles and procedure	17
Rätsel 1 – Kombinieren von Orten / Puzzle 1 – Combining locations ...	17
Rätsel 2 - Zuordnung der Sitzplätze / Puzzle 2 - Seat assignment	20
Rätsel 3 - Matrix Aufgabe / Matrix task.....	22
Todesursache: Unterbrechung des Spiels / Cause of death: interruption of play.....	23
Rätsel 4 – Pinnwand / bulletin board	24
Rätsel 5 – Diktiergerät / voice recorder.....	27
Rätsel 6 – Zuordnung von Fingerabdrücken / Assignment of fingerprints	29
3e. Escape Room - Aufbau / Structure	30
4. Benötigte Materialien / Required materials.....	31

CRIME SCENE DO NOT CROSS
MURDER MYSTERY

DIE BIBLIOTHEK
DER
VERDÄCHTIGEN

THE LIBRARY
OF SUSPECTS

A MYSTERIOUS ESCAPE ROOM

1. Einleitung

Der Escape Room „*Die Bibliothek der Verdächtigten*“ ist ein bilingualer Escape Room, der am Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften in Göttingen konzipiert wurde. Das Spiel orientiert sich an den Romanen der Schriftstellerin Agatha Christie und kann im Bibliothekskontext gespielt werden.

Es handelt sich um ein kooperatives Spiel, in welchem die Spieler*innen sechs aufeinanderfolgende Rätsel zu lösen haben. Die Zusammenarbeit der Spieler*innen hat die Ermittlung der Lösungen und die Lösung des Kriminalfalls zum Ziel.

Zielgruppe: Menschen ab 18 Jahren

Anzahl der Spieler: vier bis sieben

Dauer: 60 Minuten

2. Aufbau Dokument

In dem vorliegenden Dokument findet sich eine Übersicht über den Escape Room „*Die Bibliothek der Verdächtigten*“. Des Weiteren finden sich in dem vorliegenden Dokument die einzelnen Rätsel sowie deren Lösungen und eine Liste mit den erforderlichen Materialien.

Darüber hinaus sind die weiteren Dokumente, welche für den Escape Room benötigt werden, in einer separaten Datei verfügbar. In dieser Datei sind die Fallakten, die mittels KI generierten Bilder der Charaktere, Tischkarten, das Menü sowie weiteres Zubehör für die Rätsel zu finden. Die Dokumente werden in Form von PDF-Dateien bereitgestellt. Sämtliche Materialien werden in deutscher und englischer Sprache angeboten.

Wir möchten Sie recht herzlich dazu einladen, diesen Escape Room auszuprobieren. Ihre Eindrücke und Rückmeldungen sind dabei von besonderer Bedeutung. Über Rückmeldungen und Anregungen zu unserer Arbeit freuen wir uns sehr.

1. Introduction

The Escape Room “*The Library of Suspects*” is a bilingual escape room that was designed at the Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity in Göttingen. The game is based on the novels of Agatha Christie and can be played in a library setting.

It is a cooperative game in which players must solve six consecutive puzzles. The aim of the game is for players to work together to find the solutions and solve the criminal case.

Target group: People aged 18 and over

Number of players: four to seven

Duration: 60 minutes

2. Document structure

This document provides an overview of the escape room “*The Library of Suspects*”. It also contains the individual puzzles and their solutions, as well as a list of the necessary materials.

In addition, the other documents required for the escape room are available in a separate file. This file contains the case files, AI-generated images of the characters, place cards, the menu, and other accessories for the puzzles. The documents are provided in PDF format. All materials are available in German and English.

We would like to invite you to try out this escape room. Your impressions and feedback are particularly important to us. We welcome any feedback and suggestions you may have about our work.

3. Escape Room – Einführung in den Fall

Der Escape Room „*Die Bibliothek der Verdächtigen*“ ist angelehnt an die Kriminalromane der Schriftstellerin Agatha Christie. Das Ausgangsszenario ist demnach ein Mord, der in einem Herrenhaus verübt wurde. Die Spieler*innen repräsentieren Mitglieder der Polizei und haben die Aufgabe, den Mordfall innerhalb eines Zeitrahmens von 60 Minuten zu lösen.

Die Kunstmäzenin Elisabeth Josephine Westwood wurde in ihrer Bibliothek leblos aufgefunden. Am Abend zuvor lud sie zu einem festlichen Dinner in ihre private Bibliothek ein. Die Veranstaltung wurde von sämtlichen geladenen Gästen, die Mitglieder ihres Freundeskreises sind, besucht. Es handelte sich um eine festliche Veranstaltung, die durch Prunk, Heiterkeit und den Genuss von Spirituosen gekennzeichnet war. Aufgrund eines Sturms war es den Gästen nicht möglich, das Anwesen zu verlassen, und die Türen waren verschlossen. Demnach ist schnell klar, dass einer der Anwesenden der Täter oder die Täterin sein muss. Die Ermittler*innen haben nun die Aufgabe, den oder die Mörder*in zu finden.

Abbildung 1 Fallakten

3. Escape Room – Introduction to the case

The escape room “*The Library of Suspects*” is based on the crime novels of author Agatha Christie. The initial scenario is a murder committed in a mansion. The players represent members of the police force and have the task of solving the murder case within a time frame of 60 minutes.

Art patron Elisabeth Josephine Westwood was found lifeless in her library. The evening before, she had invited guests to a festive dinner in her private library. The event was attended by all of the invited guests, who were members of her circle of friends. It was a festive occasion characterized by pomp, merriment, and the enjoyment of spirits. Due to a storm, the guests were unable to leave the estate and the doors were locked. It quickly becomes clear that one of those present must be the perpetrator. The investigators now have the task of finding the murderer.

Image 1 Case files

3a. Escape Room – Start und Erklärungen

Für die Einführung werden zwei Mitarbeiter*innen benötigt, da diese zweigeteilt ist. Die eine Hälfte der Einführung findet vor dem Escape Room statt und die zweite Hälfte in den Räumlichkeiten. Zudem werden Einmalhandschuhe benötigt.

Die Einführung vor dem Escape Room kann wie folgt aussehen:

Willkommen in unserem Escape Room „Die Bibliothek der Verdächtigen“, inspiriert von Agatha Christies berühmten Kriminalroman „Mord im Orientexpress“.

Bevor wir mit dem Escape Room beginnen, ein paar Bemerkungen vorweg:

Der gesamte untere Bereich der Library Hall gehört zum Escape Room. Bitte betretet nicht die Bereiche, die mit Absperrband abgegrenzt sind, diese enthalten Technik und gehören nicht zum Spiel. Generell dürft ihr in dem Escape Room alles bewegen, verstellen oder verändern. Es muss aber nichts zerstört werden. Und noch zwei kleine Hinweise vorweg: auch wenn manches überflüssig erscheint, alles hat einen Sinn und kann im Laufe des Spiels hilfreich sein. Zudem gibt es im Raum eine Klingel, wenn ihr diese betätigt, bekommt ihr Hilfe. Habt ihr bis hierher Fragen?

Die Teilnehmer*innen werden in den Escape Room geführt. Es erwartet sie bereits eine weitere Mitarbeiter*in. Die zweite Hälfte der Einführung kann wie folgt aussehen:

Schönen guten Ta.. Okay, so geht das nicht! Wir sind hier schließlich an einem Tatort und Sie sind immer noch Polizeibeamten. Wo sind Ihre Handschuhe? Ziehen Sie die bitte an!

Gut, jetzt wo das erledigt ist. Mein Name ist Polizei-Detective Michelle Jackson und ich arbeite genauso wie Sie für Polizeiinspektor Barney Louis. Wie sie bereits wissen, sind wir hier in München im Westwood Estate.

3a. Escape Room – Start and explanations

Two employees are required for the introduction, as it is divided into two parts. Half of the introduction takes place outside the escape room and the other half inside the premises. Disposable gloves are also required.

The introduction outside the escape room could be as follows:

Welcome to our escape room “The Library of Suspects,” inspired by Agatha Christie’s famous crime novel “Murder on the Orient Express.”

Before we begin with the escape room, a few preliminary remarks:

The entire lower area of the Library Hall belongs to the escape room. Please do not enter the areas marked off with barrier tape, as these contain technical equipment and are not part of the game. In general, you may move, adjust, or change anything in the escape room. However, nothing must be destroyed. And two more small notes in advance: even if some things seem superfluous, everything has a purpose and can be helpful in the course of the game. There is also a bell in the room; if you ring it, you will receive help. Do you have any questions so far?

The participants are led into the escape room. Another employee is already waiting for them there. The second half of the introduction could look like this:

Good morning... Okay, this won’t do! We are at a crime scene, after all, and you are still police officers. Where are your gloves? Please put them on!

Right, now that’s sorted. My name is Police Detective Michelle Jackson and, like you, I work for Police Inspector Barney Louis. As you already know, we are here in Munich at the Westwood Estate.

Yesterday evening, art patron Elisabeth Josephine Westwood invited guests to dinner in her private library. All of her guests were friends of hers. And it seems it was a boozy evening. The thing is, this morning the hostess was found dead.

Gestern Abend hat die Kunstmäzenin Elisabeth Josephine Westwood zu einem Dinner in ihrer privaten Bibliothek eingeladen. Alle ihre Gäste gehörten zu ihrem Freundeskreis. Und wie es scheint, war es ein feucht-fröhlicher Abend. Das Ding ist nur, heute Morgen wurde die Gastgeberin tot aufgefunden.

Gestern hat es hier ordentlich gestürmt und die Gäste mussten hier übernachten. Es gibt keine Einbruchspuren. Das bedeutet: Der Täter oder die Täterin ist unter den Anwesenden. Die Frage ist nur: was ist passiert und wer war es.

Es ist eure Aufgabe, herauszufinden wer der Täter oder die Täterin war, das Tatmotiv zu ermitteln und die Todesursache zu enthüllen. Gemeinsam müsst ihr Hinweise sammeln und Widersprüche aufdecken.

Unsere letzten Ermittlungen haben gezeigt, dass der Globus eine tragende Rolle in dem Fall spielt. Die Zeit läuft, denn ich brauche den Namen des Schuldigen in 60 Minuten. Wenn ihr den Namen ermittelt habt, gebt mir über die Klingel Bescheid.

Abbildung 2 Beispiel Tatort

Yesterday there was a big storm and the guests had to stay here overnight. There are no signs of forced entry. This means that the perpetrator is among those who were present. The only question is: what happened and who did it?

It is your job to find out who the perpetrator was, determine the motive for the crime, and reveal the cause of death. Together, you must gather clues and uncover contradictions.

Our latest investigations have shown that the globe plays a key role in the case. The clock is ticking, because I need the name of the culprit in 60 minutes. Once you have determined the name, let me know by ringing the bell.

Image 2 Example crime scene

3b. Escape Room – Verdächtige

DIE NICHTEN – FIONA WESTWOOD

- Beziehung zur Gastgeberin: Nichte, Halbwaise, steht ihr nahe – doch sie streiten oft.
- Geheimnis: Hatte sich kürzlich mit der Tante gestritten – es ging um das Testament. Sie hat heimlich Wertgegenstände verkauft, um Schulden zu tilgen.
- Alibi: Sie sagt, sie habe sich nach dem Dinner zurückgezogen – allein in der Galerie.
- Motiv: Streit über das Erbe. Die Gastgeberin wollte sie enterben.

Lebenslauf Fiona:

Fiona Westwood, 24 Jahre alt, ist eine talentierte, jedoch impulsive Kunststudentin. Ihre Tante, die Gastgeberin unterstützte sie über einen langen Zeitraum finanziell. Fiona zeigt jedoch rebellische Tendenzen und lebt über ihre Verhältnisse. Die Beziehung zwischen der Nichte und der Tante war in der jüngeren Vergangenheit von einer gewissen Anspannung geprägt. Fiona manifestiert nach außen hin einen freiheitsliebenden und künstlerischen Charakter, während sie innerlich mit der Angst vor einem finanziellen Absturz kämpft.

Inhalt Fallakte (sämtliche dieser Dateien befinden sich in der separat veröffentlichten Datei):

- Deckblatt
- Inhaltsverzeichnis
- Steckbrief der Person
- Kontoauszug
- Transkription des Verhörs
- Fingerabdrücke

Abbildung 3 Fiona Westwood
(Bild erstellt mit Canva)

3b. Escape Room – Suspects

THE NIECE – FIONA WESTWOOD

- Relationship to the hostess: Niece, half-orphan, close to her—but they often argue.
- Secret: Recently had an argument with her aunt—it was about the will. She secretly sold valuables to pay off debts.
- Alibi: She says she retired after dinner—alone in the gallery.
- Motive: Dispute over the inheritance. The hostess wanted to disinherit her.

Fiona's biography:

Fiona Westwood, 24 years old, is a talented but impulsive art student. Her aunt, the hostess, has supported her financially for a long time. However, Fiona shows rebellious tendencies and lives beyond her means. The relationship between the niece and her aunt has been marked by a certain tension in the recent past. Fiona outwardly manifests a freedom-loving and artistic character, while inwardly she struggles with the fear of financial ruin.

Contents of case file (all of these files are contained in the separately published file):

- Cover sheet
- Table of contents
- Profile of the person
- Bank statement
- Transcript of the interrogation
- Fingerprints

Image 3 Fiona Westwood
(Image created with Canva)

DIE RECHTSANWÄLTIN – FREDERIKA MORLAND

- Beziehung: Langjährige Vertraute der Gastgeberin, diskret, korrekt, kontrolliert.
- Geheimnis: Sie wusste, dass die Gastgeberin ihr Testament noch in dieser Woche ändern wollte, sodass sie vom Erbe der Westwoods nichts erhalten würde. Zerwürfnis der beiden über Liebschaft. Hat sich in Edwina Holdt verliebt und wurde von dieser zurückgewiesen. Hat das neue Testament verschwinden lassen.
- Alibi: War angeblich noch spät im Arbeitszimmer – Dokumente sichten.
- Motiv: Wollte verhindern, dass ihr Erbe gestrichen wird.

Lebenslauf Frederika:

Frederika Morland ist eine Anwältin in ihren Fünfzigern, die sich durch Zurückhaltung und Korrektheit auszeichnet. Es besteht eine langjährige Bekanntschaft mit der Gastgeberin. In ihrer Erscheinung präsentiert sie sich als kontrolliert und beinahe unterkühlt. In der Wahrnehmung vieler Menschen nimmt sie die Rolle einer stillen Wächterin der Familiengeheimnisse ein, wobei ihr Schweigen jedoch auf mehr als nur Diskretion hindeutet.

Inhalt Fallakte (sämtliche dieser Dateien befinden sich in der separat veröffentlichten Datei)::

- Deckblatt
- Inhaltsverzeichnis
- Steckbrief
- altes Testament
- Transkription des Verhörs
- Fingerabdrücke

Abbildung 4 Frederika Morland
(Bild erstellt mit Canva)

THE LAWYER – FREDERIKA MORLAND

- Relationship: Long-time confidante of the hostess, discreet, proper, controlled.
- Secret: She knew that the hostess wanted to change her will this week, meaning that she would receive nothing from the Westwoods' estate. The two had fallen out over a love affair. She had fallen in love with Edwina Holdt, who rejected her. She made the new will disappear.
- Alibi: She claimed to have been in the study late, reviewing documents.
- Motive: She wanted to prevent her inheritance from being revoked.

Frederika's biography:

Frederika Morland is a lawyer in her fifties who is known for her reserve and propriety. She has known the hostess for many years. She comes across as controlled and almost aloof. In the eyes of many, she plays the role of a silent guardian of family secrets, although her silence suggests more than just discretion.

Contents of case file (all of these files are contained in the separately published file)::

- Cover sheet
- Table of contents
- Profile
- Old Testament
- Transcript of the interrogation
- Fingerprints

Image 4 Frederika Morland
(Image created with Canva)

DER HAUSHÄLTER – BENJAMIN GREEN

- Seit Jahrzehnten im Dienst der Familie, loyal – vielleicht zu loyal?
- Geheimnis: Hat heimlich Briefe der Gastgeberin geöffnet und wusste mehr, als er sollte.
- Alibi: Hat „wie immer“ das Silber poliert, allein in der Küche.
- Motiv: Eifersucht auf neue Vertraute der Gastgeberin, Angst vor Entlassung.

Lebenslauf Benjamin:

Benjamin Green zeichnet sich durch Gewissenhaftigkeit, eine traditionelle Attitüde und eine unauffällige Persönlichkeit aus. Er neigt dazu, sich nur spärlich zu äußern, dafür aber nimmt er alles in einer Umgebung bewusst wahr. Tatsächlich hegt er eine starke emotionale Bindung zum Haus und reagiert mit Misstrauen auf Fremde. Solange keine Täuschung oder Hinterziehung gegenüber ihm erfolgt, ist seine Loyalität als gegeben zu betrachten.

Inhalt Fallakte (sämtliche dieser Dateien befinden sich in der separat veröffentlichten Datei):

- Deckblatt
- Inhaltsverzeichnis
- Steckbrief
- gestohlene Briefe
- Transkription des Verhörs
- Fingerabdrücke

Abbildung 5 Benjamin Green
(Bild erstellt mit Canva)

THE HOUSEKEEPER – BENJAMIN GREEN

- Loyal to the family for decades—perhaps too loyal?
- Secret: Secretly opened letters from the hostess and knew more than he should have.
- Alibi: Polished the silver “as usual,” alone in the kitchen.
- Motive: Jealous of the hostess’s new confidante, fear of dismissal.

Benjamin’s biography:

Benjamin Green is characterized by conscientiousness, a traditional attitude, and an unassuming personality. He tends to speak sparingly, but he is very observant of his surroundings. In fact, he has a strong emotional attachment to the house and reacts with distrust toward strangers. As long as he is not deceived or betrayed, his loyalty can be taken for granted.

Case file contents (all of these files are located in the separately published file):

- Cover page
- Table of contents
- Profile
- Stolen letters
- Transcript of the interrogation
- Fingerprints

Image 5 Benjamin Green
(Image created with Canva)

DER BESTSELLERAUTOR – VICTOR FINN AINSLEY

- Ehemaliger Liebhaber der Gastgeberin, bekannt für seine Kriminalromane.
- Geheimnis: Seine Karriere steckt in der Krise; Hat Schulden beim Verlag und braucht dringend ein neues Manuskript- er bat die Gastgeberin um Geld.
- Alibi: Sagt, er habe bis spät am Kamin gesessen, mit einem Glas Cognac und Notizen.
- Motiv: Geldnot. Bat sie um Hilfe, doch sie lehnte ab.

Lebenslauf Victor Finn:

Der Schriftsteller Victor Finn Ainsley wurde einst für seine Werke im Bereich Kriminalliteratur gefeiert. Gegenwärtig ist bei ihm ein Zustand emotionaler Distanzierung und Frustration zu beobachten. Die Grundlage seiner Existenz bildet der Ruhm vergangener Tage. Die Gastgeberin fungierte einst als Muse für den Künstler. Der Schriftsteller befindet sich derzeit in einem Zustand der Dekadenz und ist auf der Suche nach Inspiration oder Rache.

Inhalt Fallakte (sämtliche dieser Dateien befinden sich in der separat veröffentlichten Datei):

- Deckblatt
- Inhaltsverzeichnis
- Steckbrief
- Magazincover
- Transkription des Verhörs
- Fingerabdrücke

Abbildung 6 Victor Finn Ainsley
(Bild erstellt mit Canva)

THE BESTSELLING AUTHOR – VICTOR FINN AINSLEY

- Former lover of the hostess, known for his crime novels.
- Secret: His career is in crisis; he owes money to his publisher and urgently needs a new manuscript—he asked the hostess for money.
- Alibi: Says he sat by the fireplace until late with a glass of cognac and some notes.
- Motive: Financial difficulties. Asked her for help, but she refused.

Victor Finn's biography:

The writer Victor Finn Ainsley was once celebrated for his works in the field of crime fiction. Currently, he is experiencing a state of emotional detachment and frustration. His existence is based on the fame of days gone by. The hostess once served as a muse for the artist. The writer is currently in a state of decadence and is searching for inspiration or revenge.

Case file contents (all of these files are located in the separately published file):

- Cover page
- Table of contents
- Profile
- Magazine cover
- Transcript of the interrogation
- Fingerprints

Image 6 Victor Finn Ainsley
(Image create with Canva)

DIE SCHAUSPIELERIN – EVELYN MARBELLA LARUE

- Beziehung: Alte Bekannte, beide aus feinem Kreis.
- Charmant, extravagant, früher berühmt.
- Geheimnis: Sie kannte ein altes Familiengeheimnis, welches sie für einen Erpressungsversuch nutzte.
- Alibi: Gibt an, allein im Musikzimmer geübt zu haben.
- Motiv: Wollte ein altes Familiengeheimnis zu Geld machen.

Lebenslauf Evelyn:

Evelyn Marbella LaRue ist eine alternde Diva mit Hang zur Dramatik. Es sei darauf hingewiesen, dass die Künstlerin, die einst auf der Bühne gefeiert wurde, heute in der Erinnerung an Glanz und Ruhm lebt. Es lässt sich festhalten, dass ihr Charme nach wie vor vorhanden ist und sie weiterhin über ein Gespür für die Schwächen anderer verfügt. Die Gastgeberin schätzte ihren Humor, während sie ihre Redseligkeit fürchtete.

Inhalt Fallakte (sämtliche dieser Dateien befinden sich in der separat veröffentlichten Datei):

- Deckblatt
- Inhaltsverzeichnis
- Steckbrief
- Briefe von ihr und dem Opfer
- Transkription des Verhörs
- Fingerabdrücke

Abbildung 7 Evelyn Marbella LaRue
(Bild erstellt mit Canva)

THE ACTRESS – EVELYN MARBELLA LARUE

- Relationship: Old acquaintances, both from high society.
- Charming, extravagant, formerly famous.
- Secret: She knew an old family secret, which she used to attempt blackmail.
- Alibi: Claims to have been practicing alone in the music room.
- Motive: Wanted to cash in on an old family secret.

Evelyn's biography:

Evelyn Marbella LaRue is an aging diva with a penchant for drama. It should be noted that the artist, who was once celebrated on stage, now lives in the memory of glamour and fame. It can be said that her charm is still intact and she continues to have a keen sense of other people's weaknesses. The hostess appreciated her humor, while fearing her talkativeness.

Contents of case file (all of these files are located in the separately published file):

- Cover page
- Table of contents
- Profile
- Letters from her and the victim
- Transcript of the interrogation
- Fingerprints

Image 7 Evelyn Marbella LaRue
(Image created with Canva)

DER GÄRTNER – THOMAS BLAKE

- Beziehung: Angestellter. Wurde trotz Vorstrafe eingestellt.
- Still, grobschlächtig, aber klug. Wird von den Gästen oft übersehen.
- Geheimnis: Ist vorbestraft. Die Gastgeberin wusste es und hielt ihn in ihrer Hand.
- Alibi: „War draußen im Schuppen“, doch es regnete stark, und niemand hat ihn gesehen.
- Motiv: Wurde von der Gastgeberin unter Druck gesetzt, ihr zu dienen.

Lebenslauf Thomas:

Thomas ist ein Mann in den Vierzigern, der sich durch seine zurückhaltende, aber kraftvolle Ausstrahlung auszeichnet. Er hegt eine besondere Vorliebe für Pflanzen, jedoch keine für seine Mitmenschen. Die Gastgeberin gewährte ihm eine zweite Chance, erinnerte ihn jedoch regelmäßig daran. Thomas artikuliert sich nur spärlich, jedoch lässt sich bei genauerem Hinhören eine gewisse Zurückhaltung ableiten, die nicht allein auf Schüchternheit beruht.

Inhalt Fallakte (sämtliche dieser Dateien befinden sich in der separat veröffentlichten Datei):

- Deckblatt
- Inhaltsverzeichnis
- Steckbrief
- Vorstrafenregister
- Erpressungsnotiz
- Transkription des Verhörs
- Fingerabdrücke

Abbildung 8 Thomas Blake
(Bild erstellt mit Canva)

THE GARDENER – THOMAS BLAKE

- Relationship: Employee. Was hired despite a criminal record.
- Quiet, rough around the edges, but smart. Often overlooked by guests.
- Secret: Has a criminal record. The hostess knew this and had him in her power.
- Alibi: “Was outside in the shed,” but it was raining heavily and no one saw him.
- Motive: Was pressured by the hostess to serve her.

Thomas’s biography:

Thomas is a man in his forties who is characterized by his reserved but powerful charisma. He has a particular fondness for plants, but not for his fellow human beings. The hostess gave him a second chance, but reminded him of it regularly. Thomas is not very talkative, but if you listen closely, you can detect a certain reserve that is not based solely on shyness.

Contents of case file (all of these files are located in the separately published file):

- Cover sheet
- Table of contents
- Profile
- Criminal record
- Blackmail note
- Transcript of the interrogation
- Fingerprints

Image 8 Thomas Blake
(Image created with Canva)

DIE BESTE FREUNDIN – MARGARET BELLAMY

- Beziehung: Engste Vertraute seit Jugendtagen.
- Elegant, diskret, scheinbar loyal.
- Geheimnis: Ein ehemaliger Liebhaber verband beide Frauen und ließ alte Wunden aufreißen. Sie war einst verlobt mit demselben Mann wie die Gastgeberin.
- Alibi: Hat sich „wegen Migräne“ früh zurückgezogen, ihre Tür war aber nicht abgeschlossen.
- Motiv: Alte Eifersucht, Liebesrivalität.

Lebenslauf Margaret:

Margaret präsentiert sich als Dame von Welt, die durch ihre kultivierte Art, Charme und stetige Höflichkeit zu überzeugen weiß. Es ist jedoch festzustellen, dass sie ein verborgenes Leid mit sich trägt. Dieses ist auf den Verrat ihrer Freundin zurückzuführen, den sie ihr gegenüber nie ganz verzeihen hat. Ihre emotionale Nähe zur Gastgeberin war offensichtlich, wobei sie gleichzeitig einen inneren Konflikt verspürte.

Inhalt Fallakte (sämtliche dieser Dateien befinden sich in der separat veröffentlichten Datei):

- Deckblatt
- Inhaltsverzeichnis
- Steckbrief
- Chatverläufe zwischen ihr und Victor Finn
- Transkription des Verhörs
- Fingerabdrücke

Abbildung 9 Margaret Bellamy
(Bild erstellt mit Canva)

THE BEST FRIEND – MARGARET BELLAMY

- Relationship: Closest confidantes since their youth.
- Elegant, discreet, seemingly loyal.
- Secret: A former lover connected both women and reopened old wounds. She was once engaged to the same man as the hostess.
- Alibi: Retired early “due to migraine,” but her door was not locked.
- Motive: Old jealousy, romantic rivalry.

Margaret’s biography:

Margaret presents herself as a sophisticated lady who knows how to win people over with her refined manner, charm, and constant politeness. However, it is clear that she carries a hidden sorrow with her. This is due to the betrayal of her friend, whom she has never fully forgiven. Her emotional closeness to the hostess was obvious, but at the same time she felt an inner conflict.

Case file contents (all of these files are located in the separately published file):

- Cover sheet
- Table of contents
- Profile
- Chat history between her and Victor Finn
- Transcript of the interrogation
- Fingerprints

Image 9 Margaret Bellamy
(Image created with Canva)

DIE BIBLIOTHEKARIN – EDWINA HOLT

- Kennerin alter Bücher, engagierte Mitarbeiterin der Gastgeberin.
- Geheimnis: Wollte ein wertvolles Manuskript heimlich verkaufen. Die Gastgeberin kam ihr auf die Schliche. War in finanzielle Machenschaften verwickelt. Hat die romantischen Avancen von Frederika Morland zurückgewiesen.
- Alibi: War angeblich den ganzen Abend allein mit Sortierarbeiten beschäftigt.
- Motiv: Wollte ein Manuskript verkaufen, Gastgeberin kam ihr auf die Schliche.

Lebenslauf Edwina:

Edwina Holt ist eine zurückhaltende Frau mit einer ausgeprägten Leidenschaft für Literatur und einer Vorliebe für das Morbide. Sie verfügt über detaillierte Kenntnisse der Bibliothek und ihrer Geheimnisse. Eine erste Analyse lässt den Schluss zu, dass die ruhige Art der Person eine Täuschung sein könnte.

Inhalt Fallakte (sämtliche dieser Dateien befinden sich in der separat veröffentlichten Datei):

- Deckblatt
- Inhaltsverzeichnis
- Steckbrief
- Manuskript
- Transkription des Verhörs
- Fingerabdrücke

Abbildung 10 Edwina Holt
(Bild erstellt mit Canva)

THE LIBRARIAN – EDWINA HOLT

- Connoisseur of old books, dedicated employee of the hostess.
- Secret: Wanted to secretly sell a valuable manuscript. The hostess caught her in the act. Was involved in financial shenanigans. Rejected Frederika Morland's romantic advances.
- Alibi: Allegedly spent the entire evening alone sorting papers.
- Motive: Wanted to sell a manuscript, but the hostess caught her.

Edwina's biography:

Edwina Holt is a reserved woman with a keen passion for literature and a penchant for the morbid. She has detailed knowledge of the library and its secrets. Initial analysis suggests that her quiet demeanor may be deceptive.

Case file contents (all of these files are located in the separately published file):

- Cover page
- Table of contents
- Profile
- Manuscript
- Transcript of the interrogation
- Fingerprints

Image 10 Edwina Holt
(Image created with Canva)

DAS OPFER – ELISABETH JOSEPHINE WESTWOOD

- Alter: 63 Jahre
- Familienstand: Verwitwet
- Beruf/Hintergrund: Gelehrte, Kunstmäzenin, Hausherrin eines weitläufigen Anwesens mit Privatbibliothek
- Charakter: Klug, kontrolliert, wohlütig, aber stolz und manipulierend

Todesumstände:

Am Morgen nach dem Dinner wurde Elizabeth Josephine Westwood tot in ihrer Bibliothek aufgefunden. Sie saß in einem Sessel zwischen alten Büchern. Die Todesursache wurde als Vergiftung diagnostiziert, die auf die Einnahme einer Kombination aus Schlafmitteln und Alkohol zurückzuführen ist, Es wurden keine Hinweise auf Gewaltanwendung festgestellt.

Inhalt Fallakte (sämtliche dieser Dateien befinden sich in der separat veröffentlichten Datei):

- Deckblatt
- Inhaltsverzeichnis
- Steckbrief
- Aufnahme des Notrufs
- Fingerabdrücke

Abbildung 11
Elizabeth Josephine Westwood
(Bild erstellt mit Canva)

THE VICTIM – ELISABETH JOSEPHINE WESTWOOD

- Age: 63
- Marital status: Widowed
- Occupation/background: Scholar, patron of the arts, mistress of a sprawling estate with a private library
- Character: Intelligent, controlled, charitable, but proud and manipulative

Circumstances of death:

The morning after the dinner, Elizabeth Josephine Westwood was found dead in her library. She was sitting in an armchair surrounded by old books. The cause of death was diagnosed as poisoning due to a combination of sleeping pills and alcohol. No evidence of violence was found.

Contents of case file (all of these files are located in the separately published file):

- Cover sheet
- Table of contents
- Profile
- Recording of the emergency call
- Fingerprints

Image 11
Elizabeth Josephine Westwood
(Image created with Canva)

NOTRUF

- Notrufzentrale** Notrufzentrale, wie kann ich Ihnen helfen?
- Benjamin Green** Ja, bitte... Mein Name ist Benjamin Green... ich bin der Haushälter im Westwood-Anwesen. Ich... ich habe gerade... Frau Westwood, die Eigentümerin... ich habe sie
- Notrufzentrale** Beruhigen Sie sich bitte. Wo genau befinden Sie sich?
- Benjamin Green** Im Westwood Estate, Rosenthal 97, 81675 München... bitte schicken Sie sofort jemanden, sie liegt einfach da...
- Notrufzentrale** Ist sie bewusstlos? Atmet sie noch?
- Benjamin Green** Nein, ich... ich habe nachgesehen... Sie ist kalt und sie reagiert nicht... Sie sieht aus, als wäre sie schon seit Stunden tot... Mein Gott...
- Notrufzentrale** Ist jemand sonst im Haus? Gab es Anzeichen von einem Einbruch oder Gewalt?
- Benjamin Green** Ich... ich weiß es nicht. Ich war in der Küche, bin dann zur Bibliothek... die Tür stand offen. Es sieht alles normal aus... aber sie liegt am Boden. Sie war noch gestern
- Notrufzentrale** Herr Green, hören Sie mir bitte gut zu: Fassen Sie nichts an. Bleiben Sie in der Nähe, aber betreten Sie den Raum nicht weiter. Die Einsatzkräfte sind unterwegs. Können Sie das tun?
- Benjamin Green** Ja... ja, ich bleibe hier... bitte beeilen Sie sich...

EMERGENCY CALL

- Emergency call center** Emergency call center, how can I help you?
- Benjamin Green** Yes, please... My name is Benjamin Green... I'm the housekeeper at the Westwood estate. I... I just... Mrs. Westwood, the owner... I found her dead in the library!
- Emergency call center** Please calm down. Where exactly are you?
- Benjamin Green** At Westwood Estate, Rosenthal 97, 81675 Munich... please send someone immediately, she's just lying there...
- Emergency call center** Is she unconscious? Is she still breathing?
- Benjamin Green** No, I... I checked... She's cold and she's not responding... She looks like she's been dead for hours... My God...
- Emergency call center** Is anyone else in the house? Were there any signs of a break-in or violence?
- Benjamin Green** I... I don't know. I was in the kitchen, then I went to the library... the door was open. Everything looks normal... but she's lying on the floor. She was perfectly fine last night...
- Emergency call center** Mr. Green, please listen carefully: Do not touch anything. Stay close by, but do not enter the room. Emergency services are on their way. Can you do that?
- Benjamin Green** Yes... yes, I'll stay here... please hurry...

3c. Escape Room – Auflösung Fall

Die Täterin war Frederika Morland. Als Anwältin und Hüterin des Familienvermögens bestand sie darauf, dass sie im Testament erwähnt wird. Doch Elisabeth hat das Vertrauen in sie verloren, denn Frederika hatte Dokumente gefälscht und Geld der Familie verschoben. Elisabeth drohte ihr damit sie bloßzustellen und aus dem Testament zu streichen, dass würde bedeuten, dass Morland ihr Einkommen verloren hätte und sozial abgestiegen wäre.

Frederika hat für den Abend vorgesorgt. Unter dem Vorwand, selbst unter starker Schlaflosigkeit zu leiden, hatte sie Edwina Holt um Hilfe gebeten, diese besorgte ihr nichtsahnend ein starkes Schlafmittel.

Nach dem Dinner brachte Frederika Elisabeth ein Glas Wein in die Bibliothek, in welches sie die tödliche Dosis gemischt hatte. Elisabeth trank den Wein, ohne zu ahnen, dass ihr jemand etwas antun würde. Langsam, aber sicher wurde sie schläfrig, bis sie schließlich einschlief und nie mehr aufwachte.

Abbildung 12 Detektivtisch

3c. Escape Room – Case resolution

The murderer was Frederika Morland. As a lawyer and guardian of the family fortune, she insisted on being mentioned in the will. But Elizabeth had lost trust in her because Frederika had forged documents and embezzled money from the family. Elizabeth threatened to expose her and remove her from the will, which would mean that Morland would lose her income and suffer social decline.

Frederika had made preparations for the evening. Under the pretext of suffering from severe insomnia herself, she had asked Edwina Holt for help, who unsuspectingly provided her with a strong sleeping pill.

After dinner, Frederika brought Elisabeth a glass of wine to the library, into which she had mixed the lethal dose. Elisabeth drank the wine without suspecting that anyone would harm her. Slowly but surely, she became sleepy until she finally fell asleep and never woke up again.

Image 12 Detective desk

3d. Escape Room – Rätsel und Ablauf

RÄTSEL 1 – KOMBINIEREN VON ORTEN

Dieses Rätsel wird zudem mit dem Buchstaben „A“ gekennzeichnet. Dieses soll anzeigen, dass die Lösung noch zu einem weiteren Rätsel gehört.

Benötigt:

- Weltkarte oder Globus
- vier Pinnadeln oder Klebepunkte
- acht Briefumschläge
- ein Zahlenschloss mit drei Ziffern
- eine Box, an welcher das Schloss befestigt werden kann

Ziel:

- Öffnen des Zahlenschlosses

Hinweise im Raum:

- Auf einer Notiz steht: „Der Kurier kam um neun Uhr fünf. Seine Route ist immer dieselbe: Nord, West, Süd, Ost.“
Hinweis: Der Vordruck befindet sich in der zusätzlichen Datei
- Auf einer weiteren Notiz steht: „Immer die goldene Mitte. Aller guten Dinge sind drei und der vierte ist ein fernöstlicher Vorbote.“
Hinweis: Der Vordruck befindet sich in der zusätzlichen Datei
- Auf vier Briefumschlägen sind Zahlen: 245, 879, 136, 902 im Rahmen von Adressen aufgeführt
Beispiel:
Sven Andersson
Skolgatan
245 Stockholm
SWEDEN
- Wichtig: die Zahlen sollten hervorgehoben werden.
- Um das Rätsel etwas schwerer zu machen: vier weitere Briefumschläge nach dem identischen Muster anfertigen, hier Länder aus anderen Kontinenten verwenden

3d. Escape Room – Puzzles and procedure

PUZZLE 1 – COMBINING LOCATIONS

This puzzle is also marked with the letter “A.” This indicates that the solution belongs to another puzzle.

Required:

- World map or globe
- Four pins or adhesive dots
- Eight envelopes
- A three-digit combination lock
- A box to which the lock can be attached

Aim:

- Open the combination lock

Clues in the room:

- One note reads: “The courier arrived at nine-five. His route is always the same: north, west, south, east.”
Note: The form is in the additional file.
- Another note reads: “Always the golden mean. All good things come in threes, and the fourth is a Far Eastern harbinger.”
Note: The form is in the additional file.
- Four envelopes have numbers on them: 245, 879, 136, 902 listed as part of addresses.
Example:
Sven Andersson
Skolgatan
245 Stockholm
SWEDEN
- Important: the numbers should be highlighted.
- To make the puzzle a little more difficult: make four more envelopes using the same pattern, but use countries from other continents.

- Auf dem Globus sind folgende Markierungen: Stockholm, Lissabon, Kairo, Tokio

Abbildung 13 Kennzeichnung mit einem „A“

Lösung:

- Die Spieler*innen müssen erkennen, dass die Reihenfolge der Städte mit den Himmelsrichtungen übereinstimmen:
 - Nord: Stockholm → Brief mit „245“
 - West: Lissabon → Brief mit „879“
 - Süd: Kairo → Brief mit „136“
 - Ost: Tokio → Brief mit „922“
- Daraus ergibt sich der Code: 4732
- Die Zahlen 573 werden in das Schloss eingegeben und die Box öffnet sich. Die Box sollte sichtbar im Raum platziert werden, allerdings nicht direkt neben dem Rätsel.
- Die vierte Zahl 2 wird für ein späteres Rätsel benötigt, welches mit dem Buchstaben A gekennzeichnet wurde.

Anmerkung:

Die einzelnen Rätsel werden durch die Buchstaben A, B und C markiert. Die vorliegenden Rätsel ergeben entweder einzelne Zahlen, welche auf den ersten Blick keine weiteren Schlüsse zulassen, oder sie ergeben eine größere Anzahl an Zahlen, als zur Öffnung des Schlosses benötigt werden. Die Zahlen, die auf den ersten Blick überflüssig erscheinen, sind für das Öffnen der finalen Box mit den entscheidenden Hinweisen erforderlich. Der Hintergrund

- The globe has the following markings: Stockholm, Lisbon, Cairo, Tokyo

Image 13 Marked with an „A“

Solution:

- Players must recognize that the order of the cities corresponds to the cardinal directions:
 - North: Stockholm → Letter with “245”
 - West: Lisbon → Letter with “879”
 - South: Cairo → Letter with “136”
 - East: Tokyo → Letter with “922”
- This results in the code: 4732
- The numbers 573 are entered into the lock and the box opens. The box should be placed visibly in the room, but not directly next to the puzzle.
- The fourth number, 2, is needed for a later puzzle, which is marked with the letter A.

Note:

The individual puzzles are marked with the letters A, B, and C. The puzzles either yield individual numbers that do not allow any further conclusions at first glance, or they yield a larger number of numbers than are needed to open the lock. The numbers that appear superfluous at first glance are necessary to open the final box containing the crucial clues. The reason for this is to encourage participants to solve all the puzzles and not skip any of

dieser Maßnahme ist, dass die Teilnehmer*innen dazu angehalten werden sämtliche Rätsel zu lösen und nicht einzelne davon zu überspringen. Auf der entsprechenden Box befindet sich ebenfalls die Markierung „ABC“, die darauf hinweist, dass die Zahlen in dieses Schloss eingegeben werden müssen. Darüber hinaus repräsentieren die Buchstaben die Reihenfolge der Zahleneingabe.

Abbildung 14 Globus mit Markierungen

Abbildung 15 Möglicher Aufbau

them. The corresponding box is also marked “ABC,” which indicates that the numbers must be entered into this lock. In addition, the letters represent the order in which the numbers are to be entered.

Image 14 Globe with markings

Image 15 Possible structure

RÄTSEL 2 - ZUORDNUNG DER SITZPLÄTZE

In der Box aus dem Rätsel eins befindet sich eine Getränkekarte und die Notiz „Elisabeth Josephine Westwood wollte noch einen Espresso. Doch wo saß sie?“ Beide Materialien befinden sich in der Datei, welche ebenfalls veröffentlicht wurde. An dem Tisch befindet sich gut sichtbar die Markierung „B“.

Abbildung 16 Kennzeichnung mit einem „B“

Benötigt:

- Tisch mit acht Plätzen
- 5 Weingläser
- 2 Teegläser
- 2 Sektgläser
- 5 Wassergläser
- 2 Shotgläser
- 1 Bierglas
- 1 Whiskeyglas
- 1 Salzstreuer oder Zitronenscheibe (wird neben dem Shotglas gestellt, welches Tequila beinhalten soll)

Ziel:

- Herauszufinden an welchen Platz das Opfer saß

Hinweise im Raum:

- Getränkekarte
- Platzkarten
- Gedeckter Tisch

PUZZLE 2 - SEAT ASSIGNMENT

The box from puzzle one contains a drinks menu and the note “Elisabeth Josephine Westwood wanted another espresso. But where was she sitting?” Both items are included in the file, which has also been published. The table is clearly marked with the letter “B.”

Image 16 Marked with a “B”

Required:

- Table with eight seats
- 5 wine glasses
- 2 tea glasses
- 2 champagne glasses
- 5 water glasses
- 2 shot glasses
- 1 beer glass
- 1 whiskey glass
- 1 salt shaker or lemon slice (placed next to the shot glass, which should contain tequila)

Aim:

- To find out where the victim was sitting

Clues in the room:

- Drinks menu
- Place cards
- Set table

Aufbau des Dinner-Tisches:

Tee, Wein	Champagner, Wasser, Wein	Wein, Wasser	Tequila, Wein, Wasser
Guinness, Wasser, Sambuca	Champagner, Wasser, Wein	Tee, Whiskey	

Lösung:

Die Platzkarten müssen mit Hilfe der Getränke an die entsprechenden Plätze gestellt werden. Die Lösung sieht entsprechend so aus:

Margaret	Elisabeth	Edwina	Frederika
Tee, Wein	Champagner, Wasser, Wein	Wein, Wasser	Tequila, Wein, Wasser
Guinness, Wasser, Sambuca	Champagner, Wasser, Wein	Tee, Whiskey	
Fiona	Evelyn	Viktor Finn	

An dem Platz von Elisabeth ist das darauffolgende Matrixrätsel versteckt. Mögliche Verstecke wären unter dem Teller oder unter dem Stuhl.

Abbildung 17 Möglicher Aufbau

Setting the dinner table:

Tea, Wine	Champagne, Water, Wine	Water, Wine	Tequila, Wine, Water
Guinness, Water, Sambuca	Champagne, Water, Wine	Tea, Whiskey	

Solution:

The place cards must be placed at the corresponding seats with the help of the drinks. The solution looks like this:

Margaret	Elisabeth	Edwina	Frederika
Tea, Wine	Champagne, Water, Wine	Water, Wine	Tequila, Wine, Water
Guinness, Water, Sambuca	Champagne, Water, Wine	Tea, Whiskey	
Fiona	Evelyn	Viktor Finn	

The next matrix puzzle is hidden in Elisabeth's seat. Possible hiding places could be under the plate or under the chair.

Image 18 Possible structure

RÄTSEL 3 - MATRIX AUFGABE

An dem Platz von Elisabeth an dem Dinner-Tisch ist das folgende Matrix-Rätsel versteckt. Dieses Rätsel ist in der Datei, welche ebenfalls veröffentlicht wurde enthalten.

Wenn du suchst, such nicht in der Menge, sondern im Muster. Ein Buchstabe und eine Zahl – allein, und doch verräterisch. Denn ein Verdacht, wer der Täter sei, regt sich.

B2	C3	G7	I9	L12
E5	?	J10	L12	O15
H8	I9	M13	O15	R18
K11	L12	P16	R18	U21

Lösung:

- Jede Zeile folgt dem Muster: +1, +4, +2, +3 und +3 runter
- Der fehlende Buchstabe: F,
- Es stellt sich die Frage: Welcher Verdächtige hat ein F in seinem Namen
 - Victor Finn Ainsley
 - Frederika Morland
 - Fiona Westwood
- Neben dem Buchstaben, wird zudem eine Zahl in diesem Rätsel gesucht. Da der Buchstabe F der sechste Buchstabe im Alphabet ist, wird die Zahl 6 für einen späteren Zeitpunkt noch benötigt.

Abbildung 19 Beispiel Martrix Rätsel

PUZZLE 3 - MATRIX TASK

The following matrix puzzle is hidden at Elisabeth’s place at the dinner table. This puzzle is contained in the file, which has also been published.

When you search, don’t search in the crowd, but in the pattern. A letter and a number – alone, yet revealing. Because a suspicion arises as to who the perpetrator might be.

B2	C3	G7	I9	L12
E5	?	J10	L12	O15
H8	I9	M13	O15	R18
K11	L12	P16	R18	U21

Solution:

- Each row follows the pattern: +1, +4, +2, +3, and +3 down.
- The missing letter: F.
- The question arises: Which suspect has an F in their name?
 - Victor Finn Ainsley
 - Frederika Morland
 - Fiona Westwood
- In addition to the letter, a number is also sought in this puzzle. Since the letter F is the sixth letter in the alphabet, the number 6 will be needed later on.

Image 19 Example matrix puzzle

TODESURSACHE: UNTERBRECHUNG DES SPIELS

Um den Escape Room interaktiver zu gestalten, sollte an dieser Stelle ein Anruf (oder vergleichbar) von außerhalb stattfinden. Hierfür kann ein Handy verwendet werden, welches im Raum deponiert wird. Alternativ ist ein Festnetz-Telefon oder ein Walkie-Talkie denkbar. Der Anruf kann wie folgt aussehen:

Guten Morgen, Dr. Schneider, Rechtsmedizin München. Es geht um den Fall in der Westwood Estate, weibliche Leiche, die gestern eingeliefert wurde.

Wir haben erste Erkenntnisse zur Todesursache: Die toxikologischen Schnelltests deuten eindeutig auf eine Überdosis von Barbituraten hin – für den Laien: Schlafmittel. Die Konzentration im Blut war extrem hoch. Wir haben auch keine Hinweise auf eine Toleranzentwicklung, was auf eine einmalige, massive Dosis hindeutet.

Aus rechtsmedizinischer Sicht war die Todesursache eindeutig eine Vergiftung mit zentraler Atemdepression und Kreislaufversagen. Ansonsten gab es keine äußeren Verletzungen oder Abwehrspuren. Die Einnahme scheint freiwillig erfolgt zu sein. Ich rechne damit, dass der finale Befund morgen Vormittag vorliegt.

Abbildung 20 Markierung des Telefons für den Lautsprecher

CAUSE OF DEATH: INTERRUPTION OF PLAY

To make the escape room more interactive, a phone call (or similar) from outside should take place at this point. A cell phone can be used for this purpose, which is left in the room. Alternatively, a landline phone or walkie-talkie could be used. The call could go as follows:

Good morning, Dr. Schneider, Munich Forensic Medicine. This concerns the case at Westwood Estate, female corpse, which was brought in yesterday.

We have initial findings regarding the cause of death: The rapid toxicology tests clearly indicate an overdose of barbiturates—for the layman: sleeping pills. The concentration in the blood was extremely high. We also have no evidence of tolerance development, which indicates a single, massive dose.

From a forensic point of view, the cause of death was clearly poisoning with central respiratory depression and circulatory failure. Otherwise, there were no external injuries or signs of struggle. The ingestion appears to have been voluntary. I expect the final findings to be available tomorrow morning.

Image 20 Marking the phone for the speaker

RÄTSEL 4 – PINNWAND

Dieses Rätsel wird mit dem Buchstaben „C“ gekennzeichnet. Dieses soll anzeigen, dass die Lösung noch zu einem weiteren Rätsel gehört.

Auf einer Pinnwand oder Magnetwand sind die Bilder der beteiligten Personen angebracht. Zudem sind drei Fragen bzw. Aussagen angepinnt. Die Aussagen lauten „Zurückweisung (romantisch)“, „Affäre (aktuell)“ und „Kunstdieb*in“. Ziel ist es die entsprechenden Personen mit drei Fäden zu verbinden, dadurch ergibt sich eine Zahl.

Benötigt:

- Pinnwand oder Magnetwand
- Pinnnadeln oder Magnete
- Bilder der beteiligten Personen (jeweils zweimal ausgedruckt)
- Wolle oder Marker (nicht permanent)
- Fallakten

Ziel:

- Verbinden der entsprechenden Personen und deren Beziehungen. Dadurch entsteht eine Zahl.

Hinweise im Raum:

- Fallakten
- die Lösung des Rätsel Nummer 3 (die betroffenen Personen haben den Buchstaben F im Vornamen)

PUZZLE 4 – BULLETIN BOARD

This puzzle is marked with the letter “C.” This indicates that the solution belongs to another puzzle.

The pictures of the people involved are attached to a pinboard or magnetic board. Three questions or statements are also pinned up. The statements are “Rejection (romantic),” “Affair (current),” and “Art thief.” The goal is to connect the corresponding people with three threads, which will result in a number.

Required:

- Pinboard or magnetic board
- Pins or magnets
- Pictures of the people involved (two copies of each)
- Wool or markers (non-permanent)
- Case files

Aim:

- Connect the relevant individuals and their relationships. This will result in a number.

Clues in the room:

- Case files
- The solution to puzzle number 3 (the individuals involved have the letter F in their first name)

Abbildung 21 Kennzeichnung mit einem „C“

Image 21 Marked with a „C“

Lösung:

Abbildung 22 Lösung des Pinnwandrätsels

Solution:

Image 22 Solution to the bulletin board puzzle

- Ferderika wurde von Edwina zurückgewiesen, da diese die romantischen Ambitionen nicht erwiderte.
- Victor hat aktuell eine Affäre mit Evelyn.
- Fiona hat Kunstwerke von Elisabeth gestohlen.
- Die Zahl, welche sich aus den Verbindungen ergibt ist eine 4.

- Ferderika was rejected by Edwina, who did not reciprocate her romantic ambitions.
- Victor is currently having an affair with Evelyn.
- Fiona stole artwork from Elisabeth.
- The number resulting from these connections is 4.

Abbildung 23 Pinnwandrätsel

Image 23 Pinboard puzzle

RÄTSEL 5 – DIKTIERGERÄT

Im Raum sind zwei Büro-Rollcontainer verteilt. Einer der beiden Rollcontainer ist offen oder der Schlüssel wurde versteckt. Dieses kann je nach Expertise der Gruppe geändert werden. Der andere Büro-Rollcontainer ist verschlossen. In dem geöffneten Rollcontainer befinden sich verschiedene Materialien, die den Verdächtigen zugeordnet werden können. Zu den entsprechenden Materialien zählen eine Amazon Bewertung des jüngsten Buchs von Victor Finn, eine Rechnung von Fiona, die nicht beglichen wurde, sowie ein Medikamentenrezept von Edwina. Die Veröffentlichung sämtlicher Materialien erfolgte mit der externen Datei. Darüber hinaus beinhaltet der Rollcontainer eine kleine Kiste mit einem Fahrrad-Zahlschloss. In der Kiste, welche mit „ABC“ versehen wurde, befindet sich der Schlüssel zum zweiten Bürorollcontainer. Die Zahlenkombination für dieses Schloss ergibt sich aus den Zahlen, welche in den vorangegangenen Rätseln „übrig“ waren. Demnach ist der Code: 164 zu verwenden.

Abbildung 24 Kennzeichnung mit „ABC“

Nach dem Öffnen des zweiten Rollcontainers findet sich ein Tonbandgerät oder ein Diktiergerät. Zudem befindet sich eine Notiz in der Box, dieser Vordruck befindet sich ebenfalls in der separat veröffentlichten Datei. Auf dem vorliegenden Gerät ist die Signatur des Buches, welches im Bestand versteckt ist, gemäß nach dem internationalen Buchstabieralphabet¹ aufgesprochen.

¹ https://www.nuance.com/products/help/dragon15/dragon-for-pc/deu/professionalindividual/Content/Spelling/military_alphabet.htm

PUZZLE 5 – VOICE RECORDER

There are two office rolling containers in the room. One of the rolling containers is open, or the key has been hidden. This can be changed depending on the expertise of the group. The other office rolling container is locked. The open rolling container contains various materials that can be attributed to the suspects. These materials include an Amazon review of Victor Finn's latest book, an unpaid bill from Fiona, and a prescription for medication from Edwina. All materials were published with the external file. In addition, the rolling container contains a small box with a bicycle combination lock. The box, which is marked "ABC," contains the key to the second office rolling container. The combination for this lock is made up of the numbers that were "left over" from the previous puzzles. The code is therefore 164.

Image 24 Marked with „ABC“

After opening the second roll container, you will find a tape recorder or dictation machine. There is also a note in the box; this form is also included in the separately published file. The signature of the book hidden in the inventory is recorded on this device in accordance with the international spelling alphabet.

Notiz:

Edwina, ich brauche dringend folgendes Buch!

Beispieltext für die Aufnahme:

Signatur: (Ref) NP 5802 Puns 1994:2

Romeo Echo Foxtrot November Papa fünf acht null zwei Papa Uniform
November Sierra eins neun neun vier Doppelpunkt zwei

Benötigt:

- Zwei abschließbare Büro-Rollcontainer
- Verschießbare Box
- Fahrradzahlenschloss mit Zahlencode (dreistellig)
- Tonbandgerät oder Diktiergerät
- Ausgehöhlttes Buch

Ziel:

- Finden des Buches im Bibliotheksbestand.

Abbildung 25 Finden des Diktiergeräts

Note:

Edwina, I urgently need the following book!

Sample text for recording:

Call number: (Ref) NP 5802 Puns 1994:2

Romeo Echo Foxtrot November Papa five eight zero two Papa Uniform
November Sierra one nine nine four colon two

Required:

- Two lockable office rolling containers
- Lockable box
- Bicycle combination lock with three-digit code
- Tape recorder or dictation device
- Hollowed-out book

Aim:

- Find the book in the library collection.

Image 25 Finding the voice recorder

RÄTSEL 6 – ZUORDNUNG VON FINGERABDRÜCKEN

In dem ausgehöhlten Buch befindet sich eine kleine Glasdose, auf oder in der sich ein Papierfingerabdruck befindet. Der Fingerabdruck ist in dem Deckel der Dose verklebt. Damit die Spieler*inne die Dose öffnen, sollte diese mit etwas gefüllt sein (z.B. Papierkügelchen). Das Gegenstück zu den Fingerabdrücken befindet sich jeweils in den Fallakten der Personen. Die Vordrucke für die Fingerabdrucke befinden sich in der separat veröffentlichten Datei.

Benötigt:

- Ausgehöhltes Buch
- Glasdose
- Signatordrucker / Signatur
- Papierfingerabdruck (die Druckvorlage befindet sich in der separat veröffentlichten Datei)

Ziel:

- Vergleichen des gefundenen Fingerabdrucks mit den Fingerabdrücken der Verdächtigten.

PUZZLE 6 – ASSIGNMENT OF FINGERPRINTS

Inside the hollowed-out book is a small glass jar with a paper fingerprint on or inside it. The fingerprint is stuck to the lid of the jar. To encourage the players to open the jar, it should be filled with something (e.g., small balls of paper). The equivalent of fingerprints can be found in the case files of each person. The templates for the fingerprints can be found in the separately published file.

Required:

- Hollowed-out book
- Glass jar
- Signature printer / signature
- Paper fingerprint (the print template can be found in the separately published file)

Aim:

- Compare the fingerprint found with the fingerprints of the suspects.

3e. Escape Room - Aufbau

Die Struktur des Escape Rooms ist in Abbildung 1 dargestellt. Der Escape Room sollte in einer Bibliothek oder in einem Raum, der mit Bücherregalen ausgestattet ist, installiert werden. Es ist empfehlenswert, dass die Bücher in den Bücherregalen eine Bibliothekssignatur aufweisen. Für die Lösung der Rätsel sind der Dinner-Tisch, der Tisch mit dem Globus, zwei Büro-Roll-container sowie ein Sessel von besonderer Relevanz.

Abbildung 26 Aufbau

3e. Escape Room - Structure

The structure of the escape room is shown in Figure 1. The escape room should be installed in a library or in a room equipped with bookshelves. It is recommended that the books on the bookshelves have library call numbers. The dinner table, the table with the globe, two office roll containers, and an armchair are particularly relevant for solving the puzzles.

Image 26 Structure

4. Benötigte Materialien

Folgende Materialien werden für den Escape Room benötigt:

- 2 Fahrradschlösser (mit Zahlenschloss, dreistellig)
- 2 Boxen, die mit Hilfe der Fahrradschlösser verschließbar sind
- 2 Büro- Rollcontainer (verschließbar)
- Globus oder Weltkarte
- Markierungen für Globus/Weltkarte
- 8 Briefumschläge
- Post its
- 2 Kisten (abschließbar)
- 2 Schlösser mit 3-fachem Zahlencode
- Faden oder Wolle
- Pinnwand
- Stecknadel oder Aufkleber
- Tonbandgerät
- Schlafmitteldose bzw. kleine Glasdose
- Buchhülle (Buch zum Öffnen mit Fach)
- Gläser:
 - 5 Wassergläser
 - 4 Weingläser
 - 2 Sektgläser
 - 1 Whiskeyglas
 - 2 Shotgläser
 - 1 Bierglas
 - 2 Teegläser
- Kreppband
- Einmalhandschuhe
- Diktiergerät

4. Required materials

The following materials are required for the escape room:

- 2 bicycle locks (with three-digit combination locks)
- 2 boxes that can be locked with the bicycle locks
- 2 office rolling containers (lockable)
- Globe or world map
- Markers for globe/world map
- 8 envelopes
- Post-it notes
- 2 boxes (lockable)
- 2 locks with 3-digit combination
- Thread or wool
- Pinboard
- Pins or stickers
- Tape recorder
- Sleeping pill box or small glass jar
- Book cover (book that opens with a compartment)
- Glasses:
 - 5 water glasses
 - 4 wine glasses
 - 2 champagne glasses
 - 1 whiskey glass
 - 2 shot glasses
 - 1 beer glass
 - 2 tea glasses
- Masking tape
- Disposable gloves
- Dictation device

Benötigte Dekomaterialien:

- Ggf. Absperrband
- Schreibtisch
- Lupe
- Leere Weinflaschen
- Sessel
- Teller, Besteck
- Servierten
- Vasen mit Kunstblumen
- Kerzenständer mit Kerzen
- Tischdecke

Decoration materials required:

- Barrier tape, if necessary
- Desk
- Magnifying glass
- Empty wine bottles
- Armchair
- Plates, cutlery
- Napkins
- Vases with artificial flowers
- Candlesticks with candles
- Tablecloth